

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
КЛЕЩЕВОГО РИККЕТСИОЗА В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ****Ярмухамедова Н.А., Якубова Н.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Широкая распространенность риккетсиозов в республике определяет необходимость совершенствования диагностики с использованием эпидемиологического, клинического и лабораторного методов. Охарактеризованы клинико-лабораторные особенности течения клещевых риккетсиозов. Применены эпидемиологические, клинические, бактериологические, серологические, паразитологические, иммуноферментный и молекулярно-биологический метод исследования.

Ключевые слова: эпидемиология, клиника, клещи, лихорадка.

**RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF
TICK-BORNE RICKETTSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION****Yarmuxamedova N.A., Yakubova N.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The widespread prevalence of rickettsioses in the republic determines the need to improve diagnostics using epidemiological, clinical and laboratory methods. The clinical and laboratory features of the course of tick-borne rickettsioses are characterized. Epidemiological, clinical, bacteriological, serological, parasitological, immunoenzyme and molecular biological research methods were used.

Keywords: epidemiology, clinic, ticks, fever.

**САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА КАНАЛИ РИККЕТСИОЗЛАРНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР
ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАҲЛИЛИ****Ярмухамедова Н.А., Якубова Н.С.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Республикада риккетсиознинг кенг тарқалганлиги эпидемиологик, клиник ва лаборатория усулларида фойдаланган ҳолда таххисотини такомиллаштириши зарурлигини белгилайди. Кана билан юқадиган риккетсиозларнинг клиник ва лаборатория хусусиятлари тавсифланади. Эпидемиологик, клиник, бактериологик, серологик, паразитологик, иммунофермент ва молекуляр биологик тадқиқот усулларида фойдаланилган.

Калим сўзлар: эпидемиология, клиника, кана, иситма.

e-mail: niginayakubova1983@gmail.com

Введение. На современном этапе в мире наблюдается тенденция к росту природно-очаговых клещевых трансмиссивных инфекций, не является исключением и Узбекистан. Клещевые риккетсиозы вызваны облигатными внутриклеточными бактериями, принадлежащими к группе пятнистой лихорадки рода *Rickettsia*. Эти зоонозы являются одними из старейших известных трансмиссивных болезней. Однако за последние 25 лет масштабы и значение признанных риккетсиозы патогенов, связанных с клещами, резко возросли, что делает этот комплекс заболеваний идеальной парадигмой для понимания возникающих и вновь возникающих инфекций.

Риккетсиозы включают постоянно расширяющуюся группу инфекционных заболеваний, возбудители которых в большинстве своем передаются человеку иксодовыми и гамазовыми клещами. Лихорадка Ку, традиционно включаемая в список риккетсиозов и изучаемая риккетсиологами представляет совершенно уникальное заболевание, вызываемое *Coxiella burnetii*. В современном представлении риккетсиозы – это заболевания, которые довольно трудно диагностировать. Клинические симптомы варьируют в широких пределах в зависимости от этиологического фактора, вирулентности возбудителя, а также состояния макроорганизма.

Отсутствие единой системы эпидемиологического надзора, стандартов подхода к диагностике, привело к тому, что ни санитарно-эпидемиологическая, ни ветеринарная службы не располагают на настоящий момент необходимым объемом сведений, по которым можно оценить эпидемический по-

тенциал риккетсиозов в Республике Узбекистан и осуществить комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Широкая распространенность риккетсиозов в республике определяет необходимость совершенствования диагностики с использованием эпидемиологического, клинического и лабораторного методов.

Актуальное значение для практического здравоохранения имеет наличие ряда нозологических форм инфекционной патологии, которые, несмотря на широкое распространение, остаются нераспознанными из-за отсутствия в широкой медицинской практике адекватных методов лабораторной диагностики и недостатка опыта работы практических врачей. К таким инфекциям можно отнести группу риккетсиозов. Используемые серологические методы диагностики, широко применяемые для диагностики риккетсиозов, не являются достаточно точными, поскольку для природно-очаговых клещевых трансмиссивных инфекций характерны множественные и выраженные перекрестные серологические реакции. В настоящее время в практическом здравоохранении на территории Узбекистана отмечаются серьезные проблемы в отношении расшифровки этиологической структуры лихорадочных заболеваний.

Материалы и методы исследования. Нами было исследовано 220 больных с повышением температуры тела более 5 дней, находившихся на лечение в Самаркандской областной клинической инфекционной больнице, имеющих в анамнезе укус клеща.

Для изучения особенностей клиники, эпидемиологии и эпизоотологии, касающихся распространения на территории Самаркандской области, изучена документация санитарно-эпидемиологических станций (СЭС) Республики Узбекистан за 30 лет (с 1991 по 2019 годы). Проведен анализ медицинской документации амбулаторно-поликлинических и профилактических учреждений (истории болезни, медицинская карта, карта эпидемиологического обследования очага).

Эпидемиологический анализ; клиническое обследование; бактериологическому исследованию подвергались кровь; серологические в реакции Райта и Хедельсона, паразитологические методы исследования; Идентификация клещей была осуществлена по морфологическим признакам (Померанцев Б.И., 1950; Филиппова Н.А., 1977); Иммуноферментный анализ (ИФА); молекулярно-биологические методы (метод полимеразной цепной реакции); секвенирование (генетика).

Результаты исследования. Анализ клинико-эпидемиологических и лабораторных данных у больных с риккетсиозом и подтвержденным положительным результатом ПЦР по *R. Species*, показал, что диагноз «Риккетсиоз» на амбулаторном этапе был выставлен ни у одного больного и в 100,0% - выставлялся диагноз других инфекционных заболеваний.

Ошибками в постановке диагноза на догоспитальном этапе в основном были обусловлены неудовлетворительным сбором эпид. анамнеза, осмотром и обследованием больных. К диагностическим ошибкам приводили: отсутствие указаний на присасывание клеща, отсутствие первичного аффекта и сыпи, неправильная характеристика сыпи, отсутствие учета сроков ее появления, неправильная оценка характера поражения ЦНС, увеличение печени, лимфаденопатия.

Рис.1. Направительный диагноз остро лихорадящих больных с выявленной *R. species*.

Большей частью врачи первичного звена направляли данных больных с диагнозами: острая респираторно вирусная инфекция 38,7% (12 больных), лихорадка неясного генеза 29,0% (9 больных), серозный менингит 6,4% (2 больных), тифо-паратифозное заболевание 16,1% (5 больных), энтеровирусная инфекция 6,4% (2 больных) (рис - 1).

В инфекционное отделение пациенты поступали в основном на 3-5 день от начала заболевания (22 больных (71,0%)), в среднем на 4-5 день болезни (рис. 2)

Рис 2. Сроки поступления больных с *R. species* на стационарное лечение.

Сроки поступления больных на стационарное лечение - с февраля по июнь. На рис. 3 представлена помесячная заболеваемость риккетсиозом вызванным *R. species* (по данным обследованных больных).

Рис. 3. Частота выявления больных с *R. species* по месяцам

Максимум заболеваний 32,2% (10 больных) приходилось на май, с незначительным снижением в июне 29,0% (9 больных) (рис - 3).

Среди заболевших преобладали мужчины - 18 человек (58%), что связано, вероятнее всего, с более частым их взаимоотношением с природными очагами инфекции при уходе за больными животными, обходе территорий, рыбалке, строительстве домов и т. д. Женщин было 13 человек (41,9%) (рис - 4).

Возраст больных колебался от 17 лет до 65 лет (средний - $30,7 \pm 1,66$), средний возраст мужчин составил $26,7 \pm 2,7$ лет, женщин - $35,7 \pm 4,4$ лет ($p < 0,05$).

Среди больных преобладали лица в возрасте 17-19 лет - 38,7% (12 человек), в меньшей степени 20-29 лет - 22,3% (7 человек) и 40-49 лет - 16,9% (5 человек). Полученные данные говорят о том, что в основном преобладали мужчины молодого возраста, что связано с физической активностью, а также региональными особенностями ухода за животными в основном лицами молодого возраста.

В возрастной группе пациентов 40-49 лет, 50-59 лет преобладали женщины (28,6% и 14,3%), что обусловлено, вероятнее всего, демографической ситуацией (превышение численности женщин над численностью мужчин в старшей возрастной группе населения).

По социальному признаку среди больных преобладали работники фермерских хозяйств - 41,9% (13), рабочие и служащие промышленных предприятий 19,3% (6) безработные - 13,0% (4), пенсионеры - 13,% (4), студенты составили 13% (4).

Рис. 4. Распределение больных с *R. species* по полу и возрасту.

Доминировали жители сельской местности – 77,5% (24 человека), жители городской местности составляли 22,3% (7).

При сборе эпид анамнеза всего у 19 из 31 больных (61,3%) были указания на присасывание одного или нескольких клещей. Из них 5 больных (13%) стряхивали клещей с тела и/или одежды, в 3 случаях (9,7%) - снятие клещей с домашних животных и раздавливание клеща в руках. А у 4 больных (13%) факт присасывания (стряхивания) клеща установить не удалось, при этом у 2 из них (6,4%) при осмотре кожных покровов был обнаружен очаг некротического воспаления. Это связано, скорее всего, с безболезненностью присасывания клеща и чаще всего отсутствием болезненности в месте первичного аффекта.

Из 31 больных 3 (9,7%) находились за несколько дней до заболевания в других областях Республики, а именно в Кашкардарьинской и Сурхандарьинской областях и подвергались нападению (рис - 5).

Рис 5. Эпидемиологический анамнезу у больных с положительным результатом на *R. species*.

По условиям заражения у 16,1% (5 человек) связано с нахождением в степи, работой в поле, у 13% (4) - отдыхом на природе (горы, степь), 9,7% (3) уходом за домашними животными.

Наиболее чаще клещей находили на туловище - в 38,7%(12) случаев, на волосистой части головы и в области шеи - в 22,3% (7), на нижних конечностях - в 16,1% (5), на верхних конечностях - в 9,7% (3) случаев.

61,3% (19 человек) от общего числа больных с указанием на присасывание клеща точно отмечали конкретную дату присасывания клеща, благодаря чему мы смогли вычислить продолжитель-

ность инкубационного периода. Продолжительность инкубационного периода колебалась от 2 до 14 дней (в среднем $6,63 \pm 0,79$ дня) основную массу больных составили пациенты, поступившие на 3-7 дней 32,2% (10 больных); 2 дня (2) - у 6,4% больных, 8 - 10 дней у 13%- (4) больных, 11-12 дней у 6,5% (2) больных. Инкубационный период более 12 дней имел место у 3,22% (1) больных (рис 6).

Рис. 6. Инкубационный период у больных с положительным результатом на *R. species*.

Остальная часть больных указала на приблизительные сроки присасывания клеща, в том числе многократный контакт с клещами, а также отрицания такового даже при обнаружении первичного аффекта, что усложнило точное определение длительности инкубационного периода.

Таблица 1

Характеристика лихорадки у больных с положительным результатом *R. species*

Лихорадка	авс	%
Субфебрильная (37,0-37,9°C)	1	3,22
Фебрильная		
38,0-39,9°C	24	77,5
40,0-41,0°C	5	16,1
Гиперпиретическая	1	3,22
<i>Febris continua</i>	19	61,3
<i>Febris remittens</i>	6	19,3
<i>Febris unguularis</i>	5	16,1
<i>Febris irregularis</i>	1	3,22

В 83,9% (26) случаев наблюдалось острое начало заболевания с повышения температуры тела и симптомов интоксикации (головная боль, слабость, недомогание, снижение или отсутствие аппетита и другие). И только у 16,1% (5) больных отмечались продромальные явления в виде субфебрилитета, познабливание, общей слабости, болей в мышцах и суставах, ухудшении сна и аппетита, продолжающиеся 1-2 дня.

Всего в 3,22% случаев температура тела повышалась до субфебрильных цифр (37,0-37,9°C), в 77,5% (24)- до фебрильных цифр (38,0-39,9°C), в 16,1% случаев - до высоких цифр (40,0-41,0°C) гиперпиретическая (выше 41,1°C) лихорадка наблюдалась у 1 больного (табл - 1).

При наблюдение за характером лихорадки в динамике, нам удалось выделить несколько типов температурных кривых. Наиболее часто у 61,3% (19) больных была выявлена постоянная лихорадка несколько дней (*febris continua*), которая проявлялась фебрильной температурой с суточными колебаниями в пределах 1°. Немного меньше 19,3% (6) имела место послабляющая (ремитирующая, *febris remittens*) лихорадка с суточными колебаниями 1-2°. Волнообразную лихорадку (*febris unguularis*) можно охарактеризовать постепенным увеличением температуры до высоких цифр с последующим постепенным понижением до субфебрильных, а иногда и до нормальных цифр, с формированием 2-3 волн и была у 16,1% (5) больных. У одного больного- 3,22% с тяжелым течением заболевания, лихо-

радка носила неправильный характер (нерегулярная лихорадка, *febris irregularis*) и характеризовалась разнообразными и неправильными суточными колебаниями.

Длительность лихорадочного периода колебалась от 5 до 14 дней (в среднем $7,61 \pm 0,44$ дня), чаще температура держалась 5-8 дней 71% (22), у 16,1% (5) лихорадка длилась 9-10 дней, у 13% (4) больных лихорадка продолжалась 11-14 дней (рис. 7).

Рис. 7. Длительность лихорадочного периода у больных с *R. species*

У большинства больных снижение температуры происходило критически, либо коротким лизисом, реже - ускоренным лизисом.

Все наблюдаемые пациенты предъявляли жалобы на общую слабость (100,0%). В период разгара болезни пациенты жаловались на тяжесть в голове или головную боль различной степени выраженности 80,6% (25), головокружение 32,2% (10), инверсию сна 61,3% (19), озноб 90,3% (28), жар 51,6% (16), потливость 74,2% (23), боли в мышцах и суставах 25,8 и 32,2% соответственно, снижение или отсутствие аппетита 87,1% (27), тошноту 19,3% (6), рвоту 13% (4). В таблице 2 представлена клиническая характеристика острого периода риккетсиоза.

У многих больных одновременно встречались 2-4 и более симптомов заболевания.

Наиболее постоянными и типичными признаками заболевания, наряду с лихорадкой были первичный аффект, регионарный лимфаденит и экзантема.

У 21 больного (67,7%) появлялись характерные изменения кожи в области предполагаемого присасывания клеща в виде первичного аффекта и отмечались еще до появления лихорадки, из данного числа больных 2 (6,4%) отрицали факт присасывания клеща. Иногда первичный аффект являлся первым признаком болезни, на который указывали больные, и появлялся за несколько дней (2-5) до появления повышения температуры тела и других признаков заболевания. По нашим наблюдениям, в 35,4% (11 больных) случаев первичный аффект представлял собой очаг воспаления в виде участка некроза (язва) размером 0,2-1,5 см, окруженного инфильтратом с зоной гиперемии по краям. Воспалительный инфильтрат, окружающий очаг некроза, достигал размеров от 0,5 до 2,0 см, окружающая его зона гиперемии кожи - от 0,5 до 8-10 см в диаметре. В 6,4% (2 больных) случаев сформировался участок некроза от 0,2 до 2,0 см, расположенный на слегка инфильтрированном основании, без зоны гиперемии, размером от 0,5 до 2,0 см. В 19,3% (6 больных) отмечался только инфильтрат, без некроза и зоны гиперемии кожи, размером 0,5-1,0 см. В 6,4% (2 больных) случаев наблюдалась инфильтрация и гиперемия кожи, без очага некроза, достигавшие размеров от 2,0 до 4,0 см. В одном случае в области зоны гиперемии наблюдались мелкие везикулы (рис 8).

Зачастую очаг некроза был покрыт корочкой коричневого или буро-коричневого цвета. В одном случае больной предъявлял жалобы на зуд и жжение в месте присасывания клеща и формирования первичного аффекта. Первичный аффект у большинства больных был безболезненный и не вызывал никаких субъективных ощущений. Болезненность отмечалась лишь в 3 случаях (9,7%), что позволяет согласиться с мнением Г.И. Феоктистова (1958) о том, что выраженная болезненность и отек в месте первичного аффекта встречается редко и, вероятнее всего, обусловлены вторичной инфекцией.

Клиническая характеристика клещевого риккетсиоза (*R. species*)

Симптом	авс	%
Общая слабость и недомогание	31	100
Озноб	28	90,3
Жар	16	51,6
Потливость	23	74,2
Головная боль	25	80,6
Головокружение	10	32,2
Снижение или отсутствие аппетита	27	87,1
Нарушение сна	19	61,3
Боли в мышцах		25,8
Боли в суставах	18	58,8
Первичный аффект	21	67,7
Регионарный лимфаденит	15	48,4
Высыпания	16	51,6
Кашель	6	19,3
Насморк	3	9,7
Боль/першение в горле	7	22,3
Тошнота	6	19,3
Рвота	4	13
Задержка стула	3	9,7
Диарея	11	35,4
Гепатомегалия	3	9,7
Спленомегалия	2	6,4
Тахикардия	17	54,85
Относительная брадикардия	10	32,2
Понижение АД	3	9,7

Рис. 8. Характеристика первичного аффекта у больных с выявленной *R. species*

Наиболее часто первичный аффект располагался 38,7% (12) - на туловище, реже - на волосистой части головы и в области шеи 22,3% (7), на нижних и верхних конечностях - в 16,1% (5) и 9,7% (3) случаев соответственно. У 2 больных из 21 больного, у которых имел место первичный аффект, было отмечено два первичных аффекта, расположенных близко друг от друга (рис 9).

Рис. 9. Расположение первичного аффекта у больных с выявленной *R. species*

Регионарный лимфаденит имел место у 48,4%(15) больных от общего числа заболевших. Регионарный лимфаденит появлялся практически одновременно с первичным аффектом. Лимфатические узлы были подвижные, эластичные, не спаяны между собой и окружающими тканями, от 1 до 3,5 см в диаметре, кожа над ними не изменена, в 19,3% (6) - умеренно болезненные при пальпации в первые дни болезни. В одном случае от первичного аффекта по направлению к регионарным лимфатическим узлам шла четко выраженная дорожка подкожного лимфангоита (присоединение вторичной инфекции). Регионарный лимфаденит сохранялся в течение всего периода нахождения больных в стационаре, постепенно уменьшаясь в размерах с момента нормализации температуры.

Характерным и постоянным признаком риккетсиоза являлась экзантема, которая отмечена у половины больных с положительным результатом на *R. species* 51,6% (16 больных).

Сыпь появлялась в различные сроки, в среднем на $3,5 \pm 0,17$ день заболевания (от 2 до 8 дней). У большинства больных 32,2% (10 больных) она возникала на 4-5-й день заболевания, что затрудняло диагностику заболевания при поступлении, позднее 5-го дня - у 19,3% (6 больных) больных. Сыпь чаще возникала на конечностях с дальнейшим распространением на туловище, ягодицы, шею, реже захватывая лицо, ладони и подошвы. Как правило, сыпь была обильная 35,4% (11 больных) и локализовалась на коже туловища, конечностей, шее, в 16,1% (5 больных) - на лице. В первые дни болезни сыпь носила розеолезный характер, реже папулезный. В период разгара у 45,1% (14) больных наблюдалась полиморфная сыпь, состоящая из розеол, папул и пятен, у 29,0% (9) - пятнисто-папулезная и у 16,1% (5) - розеолезно-папулезная. В 6,4% случаях (2 больных) сыпь носила геморрагический характер в виде петехий и геморрагий небольших размеров. Элементы сыпи располагались на неизменном фоне кожи, имели размер от 1-4 мм до 1,5 см в диаметре, не были склонны к слиянию и не сопровождались зудом (рис 10).

Рис. 10. Характеристика экзантемы у больных с выявленной *R. species*.

Период высыпаний длился в среднем $8,9 \pm 0,25$ дня (от 4 до 11 дней), и почти у всех больных 48,4% (15) сыпь исчезала через 8-10 дней после появления. В 25,8%(8) случаях на месте угасания элементов сыпи наблюдалась буроватая пигментация, которая со временем исчезала.

Цвет кожных покровов и слизистых оболочек у большинства больных 64,5% (20) не изменялся. В 29,0%(9) случаях наблюдалась бледность кожных покровов, в 6,4% (2) - гиперемия лица, в 22,3%(7) - явления склерита и конъюнктивита, у одного больного - субиктеричность склер. В 74,2% (23) случаев - гиперемия и инъекция слизистой оболочки зева.

Артралгии 22,3% (7 больных) чаще всего локализовались в области коленных, голеностопных суставов 58% (18), реже - в позвоночнике, чаще - в грудном и поясничном отделах 32,2% (10). При осмотре изменений кожи, болезненности в области суставов и ограничения движений в них не наблюдалось, у двух больных в период разгара болезни в области коленных и голеностопных суставов отмечалась припухлость, незначительная гиперемия кожи, боли и ограничение движения.

Изменения со стороны центральной нервной системы проявлялись различной степени выраженности головной болью у 80,6% (25) больных и нарушением сна у 61,3% (19) больных. В большинстве случаев 58% (18) головная боль была распространенной, реже локализовалась в лобной, височной или лобно-височной областях 16,1% (5) другая локализация - 6,4% (2). Нарушение сна проявлялось бессонницей 25,8% (8), сонливостью днем 16,1%(5), поверхностным прерывистым сном 16,1% (5), в одном случае - кошмарными сновидениями. На фоне высокой температуры у большинства больных отмечались психоэмоциональные нарушения: вялость 61,3% (19), реже - апатия и заторможенность 38,7% (12). Менингеальные знаки не определялись.

Со стороны органов дыхания у некоторых больных отмечались катаральные явления в виде першения и болей в горле 22,3 (7), насморка, заложенности носа 9,7%(3), что в сочетании с изменениями в зеве в ряде случаев расценивалось как проявление присоединившейся острой респираторно-вирусной инфекции, а наличие сухого кашля у 19,3% (6) - как бронхит. При аускультации легких у большинства больных 83,9% (26) выслушивалось везикулярное дыхание, у 16,1% (5) - жесткое дыхание, при этом у 9,7% (3) больных отмечались единичные сухие хрипы.

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы были наиболее выраженными в разгар заболевания: у 54,85% (17) определялась тахикардия, у 32,2%(10) - относительная брадикардия, у 64,5%(20) больных - глухость сердечных тонов, по одному больному - систолический шум на верхушке, аорте и легочной артерии и экстрасистолия. Артериальное давление у большинства больных 71% (22) оставалось в пределах возрастной нормы, у 9,7% (3) больных имела место гипотония. У 19,3% (6) больных (преимущественно лица пожилого возраста с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями) отмечалась склонность к его повышению АД до 140/90-190/130 мм.рт.ст.

Со стороны пищеварительной системы в разгар заболевания 87,1% (27) больных беспокоило снижение или полное отсутствие аппетита. У 19,3% (6) больных в начальный период заболевания, особенно на фоне лихорадки, отмечалась тошнота, у 13% (4) - однократная или повторная рвота, у 35,4%(11) - задержка стула в течение 3-4 дней и 9,7% (3) - диарея энтеритного характера (жидкий стул от 2-3 до 5-6 раз в день). При объективном осмотре у 93,5%(29) больных наблюдались умеренная обложенность языка, у 25,8% (8) - сухость языка, у 16,1% (5) - болезненность при пальпации в эпигастрии и/или правом подреберье, у 9,7%(3) - увеличение печени, а у 6,4%(2) - селезенки. При УЗИ органов брюшной полости определялись гепатомегалия и диффузные изменения структуры печени, спленомегалия.

Со стороны мочеполовой системы часть больных 13% (4) указывали на боли в пояснице, особенно на фоне повышения температуры тела, из них у всех определялся слабopоложительный «симптом поколачивания».

Лабораторное обследование больных включало в себя общеклинические анализы, биохимический анализ крови, при необходимости, исследования на другие инфекции, ЭКГ, УЗИ и пр.

Лабораторные показатели больных с *R. species* представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, при поступлении в стационар у 16,1% (5) в гемограмме выявлялись лейкопения, реже - лейкоцитоз 9,7%(3). У 13%(4) больных наблюдался сдвиг лейкоцитарной формулы влево с увеличением палочкоядерных нейтрофилов до 21%. У большинства больных отмечена лимфопения 54,8% (17). Повышение СОЭ отмечалось в 25,8% (8) случаев, в том числе у одного больного более 30 мм/час, анемия – 48,4% (15) случаев.

В урограмме на фоне лихорадки наблюдалась умеренная протеинурия 41,9% (13), лейкоцитурия 48,4% (15) и цилиндрурия 6,4% (2).

Лабораторные показатели больных риккетсиозом (*R. species*)

Показатели	авс	%
Лейкоцитоз	3	9,7
Лейкопения	5	16,1
Нейтрофилез (палочкоядерные нейтрофилы >5%)	4	13
Нейтропения (палочкоядерные нейтрофилы <2%)	2	6,4
Лимфоцитоз	1	3,22
Лимфопения	17	54,8
Ускоренная СОЭ (у муж. >10мм/час, жен. >15 мм/час), в том числе >30 мм/час	8	25,8
Анемия	15	48,4
Изогипостенурия	5	16,1
Протеинурия	13	41,9
Лейкоцитурия	15	48,4
Цилиндрурия	2	6,4
Эритроцитурия	1	3,22
Повышение активности АлАТ, >1,5 раз	9	29
Повышение активности АсАТ, >1,5 раз	8	25,8
Гипербилирубинемия	1	3,22

В биохимическом анализе крови отмечалось увеличение активности сывороточных аминотрансфераз в 1,5-4,5 раза: АлАТ (у 29% -9 больных) и АсАТ (у 25,8% - 8 больных). У одного больного было повышено содержание общего билирубина до 54 мкмоль/л за счет прямой фракции.

Вовлечение в патологический процесс печени у больных с риккетсиозом (увеличение размеров, субиктеричность склер, артралгии) требовали исключения вирусного гепатита. У данных больных проводили УЗИ органов брюшной полости, серологическое исследование крови на маркеры вирусных гепатитов В и С.

Вышеперечисленные лабораторные изменения со стороны органов и систем носили преходящий характер и отмечены лишь в период разгара болезни на фоне повышения температуры тела.

У наблюдаемых нами больных риккетсиозом у одного больного основное заболевание осложнилось острой пневмонией.

Наиболее часто болезнь протекала в среднетяжелой форме 80,6% (25), реже регистрировалась легкая 9,7% (3) и тяжелая 9,7% (3) формы болезни (рис 11). Степень тяжести заболевания устанавливали, учитывая общее состояние больных, высоту и длительность лихорадки, выраженность симптомов интоксикации, характер высыпаний (К.М. Лобан, 1980).

Комплексное лечение риккетсиоза включало в себя назначение этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии с учетом тяжести течения заболевания. В качестве этиотропной терапии большинство больных получали антибиотики, тетрациклинового ряда (тетрациклин, доксициклин) - в 87,1%(27) случаях и в 13% (4), в связи с повышенной чувствительностью к тетрациклину, - левомицетин. Антибиотики назначались в средне-терапевтических дозировках (тетрациклин 1,2 г/сут., доксициклин по 0,2 г/сут., левомицетин 2,0 г/сут.). Курс лечения оставлял в среднем 8,3±0,12 дня.

Нормализация температуры с момента приема антибиотиков наблюдалась в среднем на 3,3±0,16 день заболевания (от 1 до 8 дней), чаще на 3-5 день 77,5%(24). 22,3% (7) больных принимали антибактериальные препараты до госпитализации в стационар (самостоятельно или по назначению врача): из них 9,7% (3) - макролиды, 13% (4) больных - антибиотики других фармакологических групп (полусинтетические пенициллины, фторхинолоны).

Патогенетическая терапия включала в себя дезинтоксикационную и десенсибилизирующую терапию. Дезинтоксикационная терапия в зависимости от тяжести болезни проводилась перорально приемом кристаллоидных растворов (регидрон, цитроглюкосолан) при легкой степени тяжести, а при выраженной интоксикации - внутривенным введением глюкозо-солевых растворов (раствор 5% глюкозы, раствор Рингера, Дисоль, Трисоль, Лактосоль и др.), реже - коллоидных (реополиглюкин) растворов. В десенсибилизирующей терапии нуждались 74,2%(23) больных, она осуществлялась назначением антигистаминных препаратов (димедрол, супрастин, цитеризин). В качестве симптоматической терапии практически все больные на разных этапах заболевания (в начальный период заболева-

ния и период разгара) получали жаропонижающие средства (парацетамол, ацетилсалициловая кислота peros, литическая смесь в/м).

Рис. 11. Степень тяжести заболевания у больных с клещевым риккетсиозом (*R. species*)

Во всех случаях заболевание закончилось выздоровлением. Период клинического выздоровления характеризовался улучшением общего состояния больных и исчезновением основных симптомов заболевания. У 22,3% (7) реконвалесцентов при выписке сохранялся астеновегетативный синдром (общая слабость, недомогание, повышенная утомляемость, снижение трудоспособности), у 16,1% (5) больных в месте первичного аффекта отмечались умеренная инфильтрация и/или пигментация, шелушение кожи, а у 9,7% (3) - участок некроза. У 19,3% (6) - сохранялся в меньшей степени выраженности регионарный лимфаденит. К моменту выписки у 3 больных из 9 сохранялись повышение активности АЛАТ (33,3%), у 2 из 8 (25%) - АсАТ, у 2 из 13 больных (15,3%) - легкая протеинурия. Средний койко-день составлял $9,5 \pm 0,18$ дня (7-16 дней).

Выводы. 1. Анализ клинико-эпидемиологических и лабораторных данных у больных с риккетсиозом и подтвержденным положительным результатом ПЦР по *R. species*, показал, что диагноз «Риккетсиоз» на амбулаторном этапе был выставлен ни у одного больного и в 100,0% - выставлялся диагноз других инфекционных заболеваний. Чаще всего врачи первичного звена направляли таких больных с диагнозами: острая респираторно вирусная инфекция. Сроки поступления больных на стационарное лечение - с февраля по июнь. Среди заболевших преобладали мужчины.

2. Наиболее постоянными и типичными признаками заболевания, наряду с лихорадкой были первичный аффект, регионарный лимфаденит и экзантема. Зачастую очаг некроза был покрыт корочкой коричневого или буро-коричневого цвета. В одном случае больной предъявлял жалобы на зуд и жжение в месте присасывания клеща и формирования первичного аффекта.

3. Комплексное лечение риккетсиоза включало в себя назначение этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии с учетом тяжести течения заболевания. В качестве этиотропной терапии большинство больных получали антибиотики, тетрациклинового ряда (тетрациклин, доксициклин). Во всех случаях заболевание закончилось выздоровлением. Период клинического выздоровления характеризовался улучшением общего состояния больных и исчезновением основных симптомов заболевания.

Список литературы:

1. Kuklina T.E. Ixodid ticks of Uzbekistan. Ed. "Fan." Tashkent, 1976;94-116.
2. Mirzaeva A.U., Yarmuxamedova N.A., Akramova F.D., Kamolxodjaev D.A., Shapaotov R.Q., Esonboev J.R. The importance of Ixodoidea ticks in the spread of infectious diseases // Problems of biology and medicine.- Samarkand, 2023;3.1(145):198-201. (in Uzbekistan)
3. Mirzaeva A.U., Yarmuxammedova N.A. The extent of rickettsia infection of Ixodoid mite in the territory of Uzbekistan // "Biologiya va parazitologiyani dolzarb muammolari" Samarqand 02 - 03 Iyun 2023. (in Uzb)
4. Raoult D., Fournier P.-E., Ereemeeva M., Graves S., Kelly P.J., Oteo J.A., Sekeyova Z., Tamura A., Tarasevich I., Zhang L. Naming of Rickettsiae and rickettsial diseases. Ann N Y Acad Sci. 2005;1063:1-12.
5. Rudakov N.V., Shpynov S.N., Samoilenko I.E., Obert A.S. Tick-borne rickettsiosis and rickettsia of the tick-borne spotted fever group in

Russia. Omsk: Publishing center "Omsk Scientific Bulletin" 2011;232. (in Russ).

6. Yarmukhamedova N.A., Mirzaeva A.U., Akramova F.D., Toremuratov M.Sh. Distribution of tick-borne rickettsia in various areas of the Samarkand region // Materials of the international scientific and practical conference "Innovative foundations of agricultural and bioecological research in the Aral Sea region". – Nukus, 2023;368-370. (in Russ).

7. Yarmukhamedova N.A. Modern data on the prevalence of rickettsial infections in the Republic of Uzbekistan // "Current infections in the Republic of Kazakhstan and Central Asia: International Scientific and Practical Conference" - Kazakhstan, Shymkent, June 16-17, 2023. (in Russ).

8. Yarmukhamedova N.A. Epidemiological and clinical manifestations of some infections transmitted by ticks vector-borne in the Samarkand region // International scientific and practical conference: "Modern trends in the development of Infectology, medical parasitology, epidemiology and microbiology" - Khiva, April 0405, 2023. (in Russ).

9. Yarmukhamedova N., Rabbimova N. Epidemiological features of the course of rickettsial infection in the Samarkand region // Journal of Problems of Biology and Medicine. – 2014. – No. 3 (79). – pp. 186-187. (in Russ).

10. Yarmukhamedova N. A. et al. Modern aspects and role of cytokine status of the problem of brucellosis Abstract //International Scientific and Practical conference "COVID-19 and other topical infections of Central Asia" June 23-24, 2022, Shymkent. – 2022. – P. 172. (in Russ).

11. Yarmukhamedova N. A. et al. Clinical and epidemiological aspects of neurobrucellosis according to the information of samarkand municipal infectious diseases hospital //Infectious diseases. – 2020. – No. 3. – pp. 60-65.

12. Yarmukhamedova N. A. et al. Clinical and epidemiological aspects of neurobrucellosis according to the information of samarkand municipal infectious diseases hospital // Bulletin of science and education. – 2020. – No. 14-2. – pp. 61-66.

Для цитирования: Ярмухамедова Н.А., Якубова Н.С. Ретроспективный анализ клинико-лабораторных особенностей клещевого риккетсиоза в Самаркандской области // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 526–537. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19180804>